

Leeswijzer bij 'Vierde voortgangsbrief Masterplan basisvaardigheden'

Auteur	Arnold Moene (arnold.moene@wur.nl)
Datum	2024-06-18 (versie 1) 2024-10-16 (versie 5, deze versie)
Betreft	Leeswijzer bij <ul style="list-style-type: none">• 'Vierde voortgangsbrief Masterplan basisvaardigheden' van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Mariëlle Paul <i>aan de Tweede kamer</i>, dd. 2024-05-30.• Beslisnota bij Vierde voortgangsbrief Deze stukken vormen de basis voor het debat in de Commissie onderwijs op 2024-10-16 .

De achtergrond van deze leeswijzer is de 1.5 jaar durende strijd van het onderwijsveld (zowel [voortgezet onderwijs](#) als [hoger onderwijs](#)) met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (OCW) en de Stichting Leerplan Ontwikking (SLO) over de verdeling van de ontwerpruimte die is meegegeven aan de vakvernieuwingscommissies (VVC's) die de eindexamenprogramma's voor het voortgezet onderwijs aan het actualiseren zijn (zie <https://www.actualisatie-examenprogrammas.nl>).

Deze leeswijzer heeft als doel om duidelijk te maken op welke punten (en waarom) de minister (en OCW en SLO) met de herverdeling van de onderwijs tijd, vanuit de profielen, naar het algemene deel van het programme, de plank volledig mislaat.

Opmerkingen bij de [beslisnota](#)

- Als laatste kernpunt stelt de minister: "Bij de eerste pijler ('Duidelijke opdracht aan het funderend onderwijs') wordt uitvoerig stilgestaan bij de **curriculumherziening** en de soms moeilijke keuzes die nodig zijn om de overladenheid terug te dringen".
- Achter dit kernpunt gaat een zeer problematische **verschuiving in de structuur van de bovenbouw havo en vwo** schuil: het algemene deel van de examenprogramma's wordt vergroot ten koste van het profieldeel. Dat geldt voor alle profielen, zowel maatschappij- als natuurprofielen.

Opmerkingen bij de [Vierde voortgangsbrief Masterplan basisvaardigheden \(bladzijdenummers op basis van PDF-versie van de brief\)](#)

- Bladzijde 8, "We moeten scherp blijven om overladenheid te voorkomen". Die noodzaak onderschrijven wij, maar:
 - De **basis** voor de taal- en rekenvaardigheden, DG en BU moeten gelegd worden in het po en onderbouw vo, om vervolgens **aangescherpt, getraind en wendbaar toegepast** te worden in de examenvakken.
 - De oorzaak van overladenheid ligt **niet in het examenprogramma**, en zeker niet in de **syllabus** die in detail aangeeft wat wel (en niet!) geleerd hoeft te worden. Het zijn de methodeschrijvers en docenten die uit enthousiasme en onzekerheid meer doen dan nodig is.
- Bladzijde 10, "**Iedere leraar** wil dat zijn of haar vak voldoende tijd krijgt". De minister heeft niet alleen met vertegenwoordigers van vo-docenten gesproken, maar ook met vertegenwoordigers van het **vervolgonderwijs** (dat ook inhoudelijk nauw betrokken is bij het proces van actualisatie via de advieskringen). Vanuit het vervolgonderwijs is de boodschap helder, en niet beperkt tot individuele vakken: de afkalving van ruimte voor profielvakken (in ons geval: natuurwetenschappelijke vakken) moet stoppen om het niveau van het vervolgonderwijs te borgen.
- Bladzijde 10, "Het herstellen van **onvolkomenheden in het vorige model**". Het verschil in omvang van vakken binnen een profiel was een **bewust ontwerp**, gebaseerd op het rapport [Ruimte laten, keuzes bieden](#), waarnaar verwezen wordt in het [besluit over de herziening van de Tweede Fase in 2007](#). De

kernvakken van de profielen waren bewust groter dan de andere profielvakken: biologie (NG), natuurkunde (NT), economie (EM), geschiedenis of moderne vreemde taal (CM). De kernvakken geven de kleur aan het profiel en zijn daarmee onderscheidend van de andere profiel(keuze)vakken.

- Bladzijde 11, Tabel 1.
 - De lijst van eisen die OCW opstelde als uitgangspunten voor de herziening omvatte: **geen wijziging** van het stelsel, **integratie** van basisvaardigheden in het programma, voor **havo-vwo beperkt wijzigingen** omdat deze programma's recentelijk herzien zijn (maar grondige herziening nodig bij vmbo (motie Bruins)).
 - De huidige herziening is strijdig met de uitgangspunten:
 - Het is wel een **wijziging van het stelsel**: het aantal studielasturen van vakken ligt immers in de [wet](#) vast.
 - In plaats van **betekenisvolle integratie** van BU/DG in vakken waarin de basisvaardigheden geleerd en getraind kunnen worden in relatie tot relevante inhouden en contexten, worden de basisvaardigheden in isolatie aangeleerd.
 - De **wijzigingen voor havo en vwo zijn niet beperkt**: verschuivingen van hele procentpunten ontwerpruimte maken op een vak dat tien procent ontwerpruimte heeft significant veel (vwo) of dramatisch veel (havo) uit. Bovendien is dat de zoveelste aanslag op de ruimte die natuurwetenschappelijke vakken in de voorbereiding op het vervolgonderwijs hebben (ruwweg 25% verlies sinds de invoering van de tweede fase).
- Ontwerpruimte:
 - Een [eerste versie van de verdeling ontwerpruimte](#) is aan de WCC (wetenschappelijke curriculumcommissie, zie [hun 3^e advies](#)) en het veld voorgelegd. Daarin werd 5% van de ontwerpruimte gereserveerd voor BU/DG maar ruimte gelaten aan de scholen om doelen voor BU/DG onder te brengen in het gemeenschappelijke deel of profieldeel.
 - In juni 2022 komt de [definitieve versie van het document over ontwerpruimte](#). Op de site van de SLO over de vakvernieuwing wordt die impliciet gekoppeld aan de werkopdracht die uit oktober 2021 dateert.
 - In de versie van juni 2022 is de 5% ruimte voor basisvaardigheden uitsluitend toegekend aan vakken in het gemeenschappelijke deel. Deze toewijzing aan het algemene deel is, in tegenstelling tot wat de werkopdracht beweert, **niet voorgelegd aan het werkveld** (noch, voor zover wij weten, de WCC). Dat is ook logisch, want de werkopdracht dateert uit oktober 2021, het moment waarop het stuk uit juni 2022 nog niet bestond. Het lijkt er dus ernstig op dat SLO hierin een eigenstandige beslissing heeft genomen. Een beslissing met vergaande gevolgen voor de functie van het profieldeel van het curriculum: uitkleding van de motiverende en voorbereidende functie van profielvakken.
- Bladzijde 13, "Als uw Kamer daar anders naar kijkt, zullen eventuele alternatieven nu moeten worden ingezet, of wachten tot een volgende bijstelling; de koers kan dus niet over een half jaar nog worden gewijzigd. De meeste conceptexamenprogramma's worden immers nu afgerond, en in het komende jaar beproefd."
 - Dit is onjuist: de conceptexamenprogramma's voor de natuurwetenschappelijke vakken (natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT, O&O) worden pas in het **najaar** (oktober afgerond).
 - In een overleg tussen SLO, OCW, procesregisseur van de VVC (vakvernieuwingcommissie) en advieskring op 20 maart 2024 is een helder tijdspad afgesproken dat **wendbaarheid rond het al dan niet aanpassen van de ontwerpruimte mogelijk** maakt. De minister lijkt deze afspraak te doorkruisen met haar weigering -indien nodig- de ontwerpruimte te heroverwegen.
 - Afgesproken is dat de VVC in kaart brengt (in het tussenproduct dat op 3 juli met het veld gedeeld wordt) welke inhouden en vaardigheden onvoldoende tot hun recht komen als gevolg van keuzes die gemaakt moesten worden i.v.m. het **beperken van overladenheid** en keuzes die het gevolg zijn van de **verkleinde ontwerpruimte**.
 - Afgesproken is dat in het najaar SLO, OCW, VVC en de advieskring, **voorafgaand aan de oplevering, overleggen over het effect van de verkleinde ontwerpruimte** op de dan voorliggende conceptexamenprogramma's.

- Afgesproken is dat op grond van de uitkomst van dat overleg besluiten worden genomen over **vervolgstappen**.
- Intussen heeft dat **gesprek op 8 oktober** plaatsgevonden. In dat gesprek heeft de advieskring uitgesproken dat de **kwaliteit van de nu voorliggende versie concept-examenprogramma onacceptabel** (gezien de omvang van de stof). In datzelfde gesprek heeft OCW direct aangegeven niets te zullen doen met deze feedback. De vakvernieuwingscommissie en het onderwijsveld (zowel voortgezet onderwijs, als de vervolgoopleidingen) zijn dus een half jaar aan het lijntje gehouden. Een grotere schoffering van het onderwijsveld is ondenkbaar.